

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/ 259/ 2020-09

İNNOVASYON STRATEJİLERİ VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ

Rukiye BOZAN ESKİCİ*

Ali GÖRENER†

* rukiyebozan@gmail.com - İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Programı

† agorener@ticaret.edu.tr - İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi

Özet

İnovasyon işletmeler için en önemli yapı taşlarından biridir. Dünyanın küreselleşmesi ve sürekli bir değişim halinde olması, inovasyonu işletmeler için kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Performansını arttırmak isteyen işletmelerin uygun inovasyon stratejileri ile hareket ederek ilerlemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada inovasyon stratejileri ile işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiş ve saha araştırmaları için bir ön hazırlık yapılması hedeflenmiştir. Belirtilen kapsamda her iki kavramda açıklanarak literatürde yapılan araştırmalar ışığında öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon Stratejileri, İşletme Performansı

Innovation Strategies and Business Performance Relationship

Abstract

Innovation is one of the most important building blocks for businesses. The globalization of the world and its constant change have made innovation inevitable for businesses. Businesses that want to increase their performance need to move forward with appropriate innovation strategies. In this study, the relationship between innovation strategies and business performance is examined and a preliminary preparation is made for field research. In the specified context, both concepts are explained and suggestions are presented in the light of the researches in the literature.

Keywords: Innovation, Innovation Strategies, Business Performance

İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi

Giriş

İnovasyon; müşterilerin henüz bilmediği bir ürünün veya var olan bir ürünün yeni bir niteliğinin pazara sürülmesi; yeni bir üretim yönteminin uygulanmaya başlanması; yeni bir pazarın açılması; hammaddelerin veya yarı mamüllerin tedariki konusunda yeni bir kaynağın bulunması; bir işletmenin yeni organizasyona sahip olması” olarak tanımlanmaktadır (İyigün, 2019, s.1). İşletmeler, sektörlerindeki rekabet savaşında başarılı olabilmeleri varlıklarını sürdürebilmeleri için iyi kurgulanmış, uygulanabilir inovasyon stratejileri belirlemeleri gerekmektedir.

İşletme performansı, işletmenin amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetlerin başarı düzeyini ifade etmektedir (Tatlı vd., 2018, s.4). İşletme performansı, dönem sonunda elde edilen sonuçlara göre, işletmelerin amaçlarının yerine getirilme derecesi olarak tanımlanabilmektedir (Erdem vd., 2011, s.84). İşletmelerde, hem nicelik hem de nitelik dikkate alınarak performans değerlendirmesi gerçekleştirildiğinde, daha sağlıklı ve yol gösterici sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Bu çalışma, işletmelerin mevcut kaynaklarını, finansal yapısını, pazar payını, işletme kültürünü ve işletme dışı kaynaklarını göz önüne alarak benimsemiş oldukları inovasyon stratejileri ile işletme performansı arasındaki ilişkinin irdelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada öncelikle, inovasyon ve inovasyon türleri açıklanmıştır. İnovasyon stratejileri kısmında ise literatürdeki ana stratejiler detaylı olarak ifade edilmiştir. Saldırgan, savunmacı, taklitçi, bağımlı, geleneksel, fırsatçı, gelecek odaklı, proaktif ve analizci inovasyon stratejileri başlıklarında toplanarak açıklanmıştır. Daha sonrasında performans ve performans ölçümü ve işletme performansı kavramlarından bahsedilmiş ve performans ölçümünün önemi vurgulanmıştır. Son kısımda inovasyon stratejileri ile işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiş ve saha araştırmaları için bir ön hazırlık yapılması hedeflenmiştir. Belirtilen kapsamda her iki kavramda açıklanarak literatürde yapılan araştırmalar ışığında öneriler sunulmuştur.

1. İnovasyon Stratejileri

İnovasyon, işletmelerde genellikle somut bir ürün, hizmet veya süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni bir fikir ancak inovasyonun başlangıç noktası olabilmektedir. Ortaya konan her inovasyon bulunduğu ortama fayda sağlamalıdır. Hayata geçirilen inovasyon, topluma veya çevresine herhangi bir fayda sağlamıyorsa burada inovasyondan bahsetmek çoğunlukla mümkün değildir (King ve Anderson, 1995, s.2).

İnovasyon ile şirketler, yeni ürünler veya hizmetler üreterek, yeni pazarlarda faaliyet gösterebilir ve sektördeki paylarını arttırabilmektedirler. İnovasyon, sadece yeni bir ürün üretmek değildir. Aynı zamanda işletmeler, mevcut ürün ve hizmetlerinde değişiklikler yaparak inovasyonu gerçekleştirmekte, alıcıların, ihtiyaç ve beklentilerine daha hızlı cevap verebilmektedirler. Bununla birlikte üreticiler, üretim süreçlerinde yapacakları inovasyonlar ile daha verimli, maliyeti düşük ürünler üretebilmeyi ve ürünlerini daha uygun fiyatlarla müşterilerle buluşmasını sağlayabilmektedirler. Yeni ürünlerin üretilmesi veya ürün ve süreçlerde yapılacak inovasyonlar, işletmelerin rekabet edebilirlik düzeylerini arttırmaktadır (EGİAD, 2012, s.25).

Strateji, askeri bir terim olmakla birlikte savaşın kazanılması için oluşturulan taktiklerin tümünü ifade etmektedir. İşletmelerde sektörlerindeki rekabet savaşında başarılı olabilmeleri için uygun inovasyon stratejileri belirlemeleri gerekmektedir. Stratejiler belirlenirken işletme sahibinin, yöneticilerinin, çalışanlarının görüşleri ve müşteri istekleri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. İnovasyon stratejileri, işletmelerin kurumsal stratejilerini destekleyecek nitelikte olmalıdır. Geliştirilen strateji ile yapılan her inovasyon faaliyeti, yeni inovasyonları da ortaya çıkaracak nitelikte olmalıdır. İşletmelerin belirledikleri stratejiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilmekte veya işletmeler birden fazla stratejiyi kullanabilecek duruma gelebilmektedirler. İşletmelerin büyüklüğü, finansal yapısı, pazar payı gibi faktörler inovasyon stratejisi üzerinde etkili olmaktadır (Örücü vd., 2011, s.73). İşletmeler, mevcut kaynaklarını (finansal, beşeri vb.), işletme kültürlerini ve işletme dışı kaynaklarını göz önüne alarak stratejilerini belirleyebilmektedirler (Durna, 2002, s.127).

İnovasyon stratejileri; işletmelere inovasyon yolculuğunda hangi süreçleri uygulayacakları, kaynaklarını ne zaman ve nasıl kullanacakları konusunda yol göstermektedir. İnovasyonun dikkate alındığı stratejilere odaklanan işletmeler, yeni müşterilerin ortaya çıkmasını sağlarken aynı zamanda yeni ürün ve süreçleri de meydana getirmektedirler. İnovasyon stratejisi ile

işletmeler, rekabet üstünlüğü elde ederek rakiplerini geride bırakmak arzusunda olmaktadır (Yılmaz, 2015, s.525).

İlerleyen başlıklarda inovasyon stratejileri; saldırgan, savunmacı, taklitçi, bağımlı, geleneksel, fırsatçı, gelecek odaklı, proaktif, ve analizci stratejiler başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1.1. Saldırgan Strateji

Saldırgan strateji, ürün veya süreç inovasyonlarının gerçekleştirilmesi ile işletmelere, sektörde ilk olma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır (Güleş ve Bülbül, 2003, s.176). Saldırgan stratejiyi benimseyen işletmeler, yeni ürünlerini piyasaya sunduklarında, piyasada teknik ve pazar lideri konumuna ulaşmaktadırlar. Geliştirdikleri ürün ile dünyada ilk olmayı başarabilmekte ve bunun sonucunda işletmeler yüksek karlar elde etmektedirler. Bu stratejiyi benimsemek isteyen işletmeler, çevrelerini, müşteri istek ve beklentilerini analiz etmeli, konusunda uzman kişilerin istihdamını gerçekleştirmeli, bilgi birikimine sahip olmalı ve ayrıca işletmeler, güçlü bir alt yapısı olan araştırma ve geliştirme merkezlerine büyük önem vermelidirler (Durna, 2002, s.129).

Saldırgan stratejinin işletmelere en büyük faydası, inovasyon yapılan ürünlerin pazarlardaki arz artmadan, talebi ilk olarak karşılayarak, sektörün kaymağının büyük bir bölümüne sahip olmasını sağlamasıdır (Tekin vd., 2016, s.851). Saldırgan stratejiyi benimseyen işletmelerde, işletme içi ve işletme dışı iletişim, hızlı ve etkin olmalıdır. İşletme dışından gelen bilgi akışında herhangi bir aksama olması durumunda, işletmeler, kendi bilimsel ve teknik bilgilerini oluşturmaları gerekmektedir. Rakiplerin yapacakları ürünleri önceden tahmin edebilmek, müşteri istek ve beklentilerini öngörebilmek işletmelerin inovasyon ortaya koymalarına destek olacaktır. Saldırgan stratejiyi benimsemek isteyen işletmeler araştırma ve geliştirme yapmalarının yanı sıra hem iç çevresini hem de dış çevresini geliştirmeli ve inovasyon yapmaya uygun hale getirmelidir. Saldırgan strateji ile işletmeler, büyük bir araştırma ve geliştirme yapmakta, piyasada yüksek risklere katlanmaktadırlar. Ürünün piyasada tutunması durumunda firmalar yüklendikleri bu yüksek risk sonucunda yüksek karlar elde edebilmektedirler. Elde edilen karların sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için işletmeler güçlü bir patent alt yapısına ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle işletmeler, rakiplerinin önünü kesebilir veya onlarla çeşitli anlaşmalar gerçekleştirebilirler. Saldırgan stratejideki bir

işletme, ürünlerini piyasaya sürdükten sonra yeni inovasyonlar ortaya koyarak sektördeki liderliğini sürdürülebilir hale gelebilmektedir. Ancak üretilen yeni ürünün kara geçmesi bazen uzun yıllar alabilmekte hatta herhangi bir kara dönüşmeden firmaya büyük kayıplar yaşatabilmektedir. Bu yüzden saldırgan stratejiyi benimseyen işletmeler büyük risklere katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Piyasada saldırgan strateji ile ilerleyen firmaların yeni ürünlerine yetişmeye çalışmak taklitçi stratejiyi benimseyen işletmeleri zora düşürmektedir (Durna, 2002, s.129). Saldırgan stratejiyi uygulamak isteyen işletmeler, küresel pazarlardaki teknolojiye ve bilgiye hakim olmalı, güçlü bir Ar-Ge yönetimine sahip olmalı ve ortaya çıkan teknolojinin en hızlı şekilde uygulanmasını sağlaması gerekmektedir (Şen ve Bolat, 2015, s.154).

1.2. Savunmacı Strateji

Savunmacı strateji, saldırgan stratejiyi izleyen işletmelerin, ürettikleri ürünleri takip etmektedir. İşletmeler, yeni ürünler piyasaya çıktığı anda öncelikle ilk firmanın yapmış olduğu hataları veya eksikleri görmeye çalışmaktadırlar. Daha sonra ürünlere bir farklılık getirerek veya yeni bir eklenti yaparak piyasaya yeniden sunmaktadırlar. Savunmacı stratejiyi benimseyen işletmeler, saldırgan stratejiyi benimseyen işletmeler gibi araştırmaya büyük önem vermektedirler. Buradaki temel farklılık, savunmacı işletmenin ürününü doğru zamanda ve nitelikte piyasaya sunmalarıdır.

Savunmacı strateji uygulamak isteyen işletme, öncelikle saldırgan stratejiyi uygulayan işletmelerin ürünlerini piyasada takip etmekte, müşterilerin ürüne karşı ilgisini ve isteğini gözlemlemekte, böylelikle ürünlerdeki eksikliği veya saldırgan işletmelerin hatalarını görebilmektedirler. Saldırgan stratejiyi uygulayan işletme ise kendi Ar-Ge giderlerini ortadan kaldırabilmek ve maliyetlerini düşürebilmek için lisanslama yoluyla patentlerini kiralayabilmektedirler. Böylelikle hem piyasada tek olmalarının avantajını hem de lisanslama avantajını kullanarak kar etmeye çalışmaktadırlar. Savunmacı işletmeler yeni piyasaya çıkan teknolojiyi, yapılacak yenilikler ile ürün gamına eklemek ve ürünü üretebilmek için lisans alma durumunu kabul etmektedirler. Bir işletmenin savunmacı strateji izleyebilmesi için, üretim mühendisliği, satış-pazarlama, reklam ve tasarım konularında iyi bir konumda olmaları gerekmektedir. Savunmacı stratejinin amacı, piyasaya ilk kez çıkan ürüne, işletmeye has özellikler ve\veya tasarımlar ekleyerek, saldırgan strateji uygulayan işletmenin hatalarını ve

eksikliklerini ortadan kaldırmaya çalışarak, daha az maliyet ile müşteriye hizmet vermektir (Durna, 2002, s.134).

1.3. Taklitçi Strateji

Taklitçi işletmeler, sektörde saldırgan strateji ile hareket eden ve sürekli yeni ürünler piyasaya süren işletmeleri takip ederek, daha az Ar-Ge, iş gücü, malzeme ve yatırım maliyetleri ile daha ucuza ürünler üreterek piyasaya sürmektedirler. İşletmelerin düşük maliyet ile üretim yapabilmek için üretim süreçlerinde güçlü olmaları gerekmekte olup tasarım ve mühendislikte ileri seviyede olmaları gerekmektedir (Şengün, 2017, s.40).

Taklitçi işletmeler genelde yeni teknolojileri ortaya çıkarmaktan çok mevcut teknolojileri ve bilgileri kullanmaktadır. Bu şekilde faaliyet gösterebilecekleri yeni bir pazar bulmaları halinde işletmeler, ciddi karlar elde edebilmektedirler. Çünkü taklitçi işletmenin giderleri diğer stratejileri uygulayan işletmelere göre daha düşük olduğundan maliyet avantajını kullanarak nispeten daha ucuz ürünler ile müşteriye ulaşabilmektedirler. Taklitçi işletmelerde önemli olan teknik yeterliliklerinin güçlü olmasıdır (Enginoğlu, 2015, s.39).

1.4. Bağımlı Strateji

Bağımlı strateji uygulayan işletmeler, küçük ölçekli Ar-Ge çalışmalarında bulunmakta, daha çok büyük işletmelerin küçük bir kolu gibi hareket etmektedirler. Bağımlı işletmeler, uzmanlaşmış bilgileri ve yetenekleri kar elde etmektedirler (Enginoğlu, 2015, s.39). Bağımlı strateji uygulayan işletmeler, müşterilerinden veya bağımlı oldukları işletmelerden gelen siparişlere göre teknik değişimlere gitmektedirler. Bağımlı işletmeler, herhangi bir istek gelmeden teknik değişim yapmamaktadırlar. Bağımlı işletmeler genelde tedarikçi şeklinde faaliyet göstermekte ve bu işletmelerin çoğunu sermaye yoğun şirketler oluşturmaktadır. Bu işletmeler ürettikleri ürünler üzerinde geliştirmelere devam etmeleri durumunda inovatif işletme düzeyine geçebilmektedirler (Durna, 2002, s.140). Bir üreticinin veya büyük bir hizmet firmasının tedarikçileri ile ilişkileri bu alana örnek olarak verilebilir. Türkiye'nin küresel markalarından olan Türk Hava Yolları'na bağımlı birçok işletme bulunmaktadır. Ayrıca ekonomilerin lokomotifleri olan otomotiv sektöründe de bağımlı işletmeler vardır. Bağımlı şekilde yürütülen ilişkilerde, öncü marka kendisine bağlı olan işletmeleri geliştirmekte, böylelikle karşılaşılabilecek riskleri minimum seviyeye indirmektedir.

1.5. Geleneksel Strateji

Sınırlı ölçekte Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, sektörde çok fazla talep gören, moda haline gelmiş değişiklikleri ürünlerine ekleyerek hizmet veren işletmeler, geleneksel inovasyon stratejisini uygulamaktadır. Bu işletmeler genellikle endüstriyel bir faaliyet yürütmemekte daha çok beceri ve yetenek üzerinden üretim gerçekleştirmektedirler. Yetenekler ile meydana getirilen ürünlere pazarlardan ve müşterilerden yüksek talepler gelmektedir. Bu yüzden işletmeler endüstriyel işletmelere karşı ayakta durmayı başarabilmektedirler. Ancak yüksek katma değerli ürünler üreten endüstriyel işletmelere karşı başarılı olmaları oldukça güçtür (Enginoğlu, 2015, s.39).

Geleneksel strateji, bağımlı strateji gibi ürünlerde fazla değişiklik yapmamakta, daha az değişiklik ile ürünlerini piyasaya sürmektedir. Geleneksel işletmeler geçmişten gelen alışkanlıklarla ve teknolojilerle üretim yapmaktadırlar. Müşterilerden talep gelmedikçe veya sistem değişiklik yapmayı zorunlu kılmadıkça geleneksel işletmeler değişiklik yapmayı düşünmemektedirler. Bu nedenle güçlü çevresel değişimlerle ve rakiplerin rekabetleri karşısında güçsüz kalabilmekte, düşük karlı işler yapmaktadırlar (Durna, 2002, s. 142). Örneğin; el işçiliği ile ayakkabı üretimi yapan geleneksel işletmeler, endüstriyel işletmeler karşısında rekabet edememekte ve günümüzde yok olma aşamasına girmektedirler. Endüstriyel işletmeler el işçiliği ile üretim yapan işletmelere göre daha seri üretimler gerçekleştirmektedirler. Çok özel ve sürekliliği olan bir pazara hitap etmedikçe bu stratejinin avantaj sağlaması fazla mümkün görünmemektedir.

1.6. Fırsatçı Strateji

Fırsatçı inovasyon stratejisi, rekabet gücü az ancak piyasada meydana gelebilecek fırsatları ön görebilen, öncü firmaların eksiklerini ve hatalarını fark eden, bu eksikliğini tamamlamak için fırsat kollayan firmaların dikkate aldığı bir stratejidir. Ürünlerini doğru zamanda piyasaya süren, müşterilerin dikkatini çekecek şekilde albenisi yüksek ve düşük maliyetli ürünler ortaya çıkaran işletmelerin uyguladığı bir stratejidir (Aslan, 2018, s.86).

Fırsatçı stratejiyi benimseyen işletmeler, piyasayı ve rakiplerini gözlemleyerek talep oluşturulabilecek müşteri ihtiyacını karşılayabilecek ürünler ortaya çıkararak inovasyon gerçekleştirmektedirler. Fırsatçı işletmeler, girişimciliğe önem vermeli ve bunu benimseyerek bütünleşmeli, yaratıcı ürünler ortaya koymalıdır (Coşkun vd. 2013, s.110).

1.7. Gelecek Odaklı Strateji

Gelecek odaklı inovasyon stratejisini benimseyen işletmeler, çevresel durumlara karşı hazır olmak, fırsatları kendi lehine çevirebilmek için geleceklerini planlamaktadırlar. İşletmelerin, mevcut müşterilerinin gelecekteki ilgisinin hangi yöne kayacağını, isteklerinin neler olacağını, satışların ne seviyede olacağını tahmin etmekte ve bu tahminlere göre stratejilerini ortaya koymaktadırlar. İşletmeler, sadece mevcut müşterilerine odaklanmamakta, gelecekte müşterisi olabilecek kesimin de ihtiyaçlarını ortaya çıkarmakta ve ürün çalışmalarını bu ihtiyaçlara göre yapmaktadırlar. İşletmeler, gelecekte oluşabilecek müşteri istek ve ihtiyaçları karşılayabilecek yenilikler ortaya koyması işletmenin gelecekte daha rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Gelecek odaklı işletmeler ileride oluşabilecek fırsatları, sorunları, belirsizlikleri önceden tahmin ederek bunlar için çözümler üretmekte ve oluşabilecek hızlı değişimler karşısında esnek bir yapı sergileyebilmektedirler (Yılmaz, 2015, s.528).

1.8. Proaktif Strateji

Proaktif inovasyon stratejisi, işletme yararına kullanılabilir yeni fırsatların ortaya çıkarılması veya değişimlerden meydana gelebilecek fırsatları öngörerek bunların değerlendirilmesidir. Proaktif firmalar, güçlü bir araştırma ve geliştirme faaliyetlerine sahiptirler. Bu da çoğu kez diğer firmalardan önde olmalarına hatta pazarda lider konumuna ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Proaktif işletmeler çok yüksek risklere katlanmaktadırlar. Proaktif inovasyon stratejisi, iki çeşit teknolojik inovasyon ile birlikte kullanılmaktadır. Bunlar, ürün ve hizmetler üzerinde yapılan değişiklikleri kapsayan radikal inovasyonlar ve ürün ve hizmetlerin performansı üzerinde yapılan değişiklikleri kapsayan artımsal inovasyonlardır (Yılmaz, 2015, s.528). İşletmenin öngörülü olması, müşteri ihtiyaçlarını önceden tespit edebilmesini ve ihtiyaç ortaya çıktığında bu ihtiyaca hızlı bir şekilde cevap verebilecek konuma gelebilmesini sağlamaktadır (Akman, 2003, s.88; Faiz, 2012, s.9).

1.9. Analizci Strateji

Analiz, işletmelerin doğru kararlar almalarını ve uygulamalarını sağlamaktadır. İşletmelerin sadece sahip oldukları bilgilere ve iç kaynaklara odaklanmaları, ürün, süreç ve teknoloji konularında çığır açacak inovasyon yapmalarını güçleştirebilmektedir (Yılmaz, 2015, s.527). Analizci inovasyon stratejisi, üst yöneticilere işletme çevresindeki değişimler hakkında bilgi sağlamak üzerine kurulmuştur. Bir işletmenin analizci olması kendisi için doğan belirsizlikleri

ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yenilik fırsatlarını elde edebilmek için yüksek analiz gerekmektedir. Ayrıca analizi strateji işletmelere rekabet gücünün artırılması için de büyük bir fırsat sunmaktadır. Rekabet gücünün çok yüksek olduğu sektörlerde işletmeler rekabet güçlerini koruyabilmek için büyük bir analiz gerçekleştirmekte ve yenilikler ortaya çıkarabilmek için büyük çabalar harcamaktadırlar (Akman, 2003, s.88).

1.10. Risk Odaklı Strateji

Risk odaklı inovasyon stratejisi, işletmelerin, sektördeki fırsatları, risk yönetimi bileşenleri olan olasılık, şiddet ve öngörülebilirlik çerçevesinde düzenli bir şekilde araştırmalarını ve bu fırsatları bir inovasyona dönüştürmelerini destekleyen bir stratejidir (Morgan ve Strong, 1998, s.1058). David Viscott, “risk almadan büyümenin hiç bir anlamı yoktur” demiştir. İşletmelerde risk alma eğiliminde olmadıklarında sektörde istedikleri büyümeyi gerçekleştirememektedirler. İşletmeler risk alarak fırsatları görmeli ve bunları bir inovasyona dönüştürerek rekabet edebilirlik düzeylerini artırmalıdır. Risk alma davranışı, firmaların başarılı olabilmesi için gereklidir (Ho, 1996, s.80). Ancak bu başarının elde edilebilmesi için riskin çok iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Eğer işletmeler, riski iyi bir şekilde öngörebilirler ise daha katma değerli inovasyonlara giden süreçleri tasarlayabileceklerdir (Sonfield ve Lussier, 2000, s.92).

2. İşletme Performansı

Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde kuruluşların uzun süre rekabetçi kalabilmeleri, performanslarını artırabilmelerine bağlıdır. İşletme performansı, belli bir dönem sonunda elde edilen çıktı ya da sonuca göre, işletme amacının gerçekleştirilme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Organizasyonun, amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirdiğini belirlemek için temel bir göstergedir. Bu noktada örgütün hangi kriterler açısından değerlendirileceği de önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır (Bakoğlu, 2001, s. 39; Erdem vd., 2011, s. 94).

İşletmelerde performans ölçümü, nicel ve nitel ölçümler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Performans değerlendirmede kullanılan nicel ölçümler; personel, makine teçhizat sayısı, işletmedeki departman sayısı, işletmenin teknolojik altyapısı, satış miktarı, tesis büyüklüğü ve ekonomik-finansal göstergeler olabilir. İşletme performansı değerlendirilmesinde kullanılan nitel ölçümler ise, işletmenin politikası, örgüt kültürü ve bağlılığı, işletmenin pazardaki

konumu, işletmenin iç ve dış çevresindeki fırsatların tespit edilmesi olarak gruplandırılabilir (Atan ve Tuncer, 2019, s.78-79).

2.1. Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme, performans yönetiminin aşamalarından biri olmakla birlikte mevcut durumun hedefler ile kıyaslanması olarak ifade edilmektedir (Mavi, 2017, s.51). Performans değerlendirme genellikle işletmenin geçmiş verilerine dayanan, finansal göstergelerden meydana gelen bir sistemdir. Ancak işletmeler finansal ve finansal olmayan göstergeleri bir arada kullanarak bir değerlendirme gerçekleştirirlerse performans değerlendirme ve süreç yönetim faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmekteydiler (Yıldız vd., 2010, s.2). Aynı zamanda performans değerlendirme, çalışanın motivasyonunu artırmakta, beklentileri ortaya koymakta, belirsizliği azaltmakta, eğitim ve gelişim fırsatlarını ortaya koymakta, iletişimi geliştirmekte, iyileştirici faaliyetleri artırmaktadır (Qureshi ve Hassan, 2013, s.59). Performans değerlendirme, personeller, yöneticiler ve işletmeler için yararlı bir faaliyettir (Işığışık, 2008, s.3-4).

Performans yönetimi, işletmelerin faaliyetlerinin, stratejik ve operasyonel hedefleri ile bir arada yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Başka bir ifade ile işletmelerin performans ölçümleri ile hedeflerini dengeleyen bir süreçtir. İşletmelerin süreçlerini izlemelerini, yönetmelerini ve gerekli önlemleri almalarını sağlamaktadır (Hotamışlı vd. 2011, s.274-275). İşletmelerin kullanmış olduğu birbirinden farklı 20'den fazla performans değerlendirme modeli bulunmaktadır. Değerlendirme modellerinden en çok kullanılanları, Dengeli Ölçüm Kartı, Performans Prizması ve Performans Piramidi'dir (Üstünel vd. 2017, s.7). Performans piramidi müşteri önceliklerine dayanmaktadır. İşletme amaçları yukarıdan aşağıya doğru bir seyir izlerken, ölçütlerin aşağıdan yukarıya doğru bir yol izlemesi performans piramidini meydana getirmektedir (Yüreğir ve Nakıboğlu, 2007, s. 553-554). Performans piramidi Şekil 1'de ifade edilmiştir. Performans piramidinin sağ tarafı işletmelerin içsel etkililiğini sol tarafı ise dışsal etkililiğini ifade etmektedir. Performans piramidinin en üst bölümü, işletme vizyonunu belirlenmesiyle başlamaktadır. İkinci aşamada işletme birimlerine yönelik amaçlar oluşturulmaktadır. Amaçlara ulaşıp ulaşmama durumu pazarlama ve finansal ölçütler ile ortaya çıkarılmaktadır. Ancak bu ölçütlere ulaşabilmek için müşteri tatmini, esneklik,

üretkenlik/verimlilik gibi temel ölçütlere ihtiyaç bulunmaktadır. Piramidin tabanını ise kalite, teslimat, döngü zamanı ve atık ölçütleri oluşturmaktadır. Performans piramidi, siparişin gelmesi aşamasından üretim aşamasına ve sonrasında dağıtıma kadar devam eden ve müşteri memnuniyeti ile son bulan işleri göstermektedir (Ağca ve Tuncer, 2006, s.179). Performans piramidinin güçlü yanı, işletme amaçları ile performans ölçütlerinin bir arada harmanlanmasıdır (Yüreğir ve Nakıboğlu, 2007, s.554).

Şekil 1. Performans Piramidi (Yüreğir ve Nakıboğlu, 2007, s. 554.)

Performans prizması ise, performans ölçümünde doğru ölçümlerin yapılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ikinci nesil bir ölçektir (Neely, 2001, s.6). Performans prizması modeli, paydaşların (müşteri, tedarikçi, çalışan vb.) memnuniyeti ile ilgilenmektedir (Çınaroğlu, 2012, s.127).

Performans prizmasını etkileyen beş unsur bulunmaktadır. Bunlar; paydaşların memnuniyeti, stratejiler, süreçler, yetenekler ve paydaşların katkısıdır. Paydaşların memnuniyeti; paydaşların kim olduğu, istek ve beklentilerinin karşılanma düzeyi ve memnuniyet derecesini ifade etmektedir. Stratejiler; işletmenin mevcut stratejilerinin ne olduğu ve stratejiler ile beklentileri karşılayabilme derecesini ortaya koymaktadır. Yetenekler unsuru; işletmenin mevcut yetenekleri veya eklenmesi gereken yeni yeteneklerini ifade etmektedir. Son olarak paydaşların katkısı unsuru; paydaşların işletmeye hangi oranda ve nasıl katkı sağladıklarını

ortaya koymaktadır İşletmelerin ideal prizmalarını oluşturabilmesi için; paydaşlarının kim olduğu ve hangi beklentilerde olduğu, beklentilere göre hangi stratejilerin ve süreçlerin uygulanacağı, işletmenin yetenekleri nelerdir, yetkinliklerin sürdürülebilmesi için paydaşların katkısı ne olacaktır sorularına cevap vermeleri gerekmektedir (Başat, 2011, s.21).

Harmankaya vd. (2010, s. 174) yaptıkları çalışmalarda, Balanced Scorecard sistemini, “kısa ve uzun dönem amaçlar, finansal ve finansal olmayan ölçütler, geçmiş ve gelecek göstergeler, içsel ve dışsal boyutlar arasında denge kurarak bir dizi parçayı birleştirme” olarak tanımlamışlardır. Balanced Scorecard, işletmelerde gerçekleştirilen finansal ölçütlerin yeterli olmamasına dayanarak ortaya çıkmış ve işletmenin gelecek, müşteriler, satıcılar, personeller, teknoloji ve yenilik gibi unsurlara da yatırım yapması gerektiğini savunmuştur (Yıldız vd. 2010, s.3). BSC, finansal ve finansal olmayan unsurların karışımından oluşan bir yönetim aracıdır. İşletmelerin gelecekte karşılaşılabileceği sorunlara veya fırsatlara odaklanmaktadır. Böylelikle işletmenin önceden atacağı adımların belirlenmesine büyük bir katkı sağlamaktadır.

Şekil 2. Balanced Scorecard Değerlendirme Sistemi (Kaplan ve Norton, 1992, s. 127)

Balanced Scorecard, yöneticilere, işletme performansını etkileyen faktörlerin tümünü görmelerine yardımcı olmaktadır (Yüreğir ve Nakipoğlu, 2007, s.556). Bununla birlikte, Balanced Scorecard, üst düzey yöneticilerin bir alanda gerçekleşen iyileştirmelerin başka bir alanı etkileyip etkilemediğini görmelerini sağlamaktadır. Balanced Scorecard performans

değerlendirme sisteminin dört aşamadan oluşan, finansal, iç süreçler, yenilik ve öğrenme ve müşteri perspektifleri Şekil 2’de belirtilmiştir (Kaplan ve Norton, 1992, s.127).

3. İnovasyon Stratejileri ile İşletme Performansı Arasındaki İlişki

Dünya üzerindeki işletmeler, küreselleşen pazarlarda müşteri isteklerine cevap verebilmek ve rekabetçi olabilmek adına ürünlerinde, süreçlerinde ve kullandıkları teknolojilerinde farklılık yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. İşletmelerin daha rekabetçi olmalarını sağlayan, işletmeye verimlilik ve kar sağlayan bu çalışmalar inovasyon ile gerçekleşmektedir (Özçifçi ve Sarıçay, 2014, 388). İnovasyon, işletmelerin performans düzeyini artırmakta böylelikle ülke refahının artmasına sebep olmaktadır (Demirhan ve Aracıoğlu, 2017, s.196). Yapılan araştırmalarda, inovasyon odaklı olan işletmelerin, müşteri beklentilerini karşılama hızında, performans düzeyinde ve karlılığında daha başarılı olabileceklerini ortaya çıkarmıştır (Doğan ve Doğan, 2017, s.154).

Zahra ve Das (1993); imalat sektöründe faaliyet gösteren 149 işletme üzerinde yaptıkları çalışmada, inovasyon stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. İnovasyon stratejilerinin, işletme performansı üzerinde belirleyici nitelikte etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Han vd. (1998); teknik ve idari yeniliklerin performans üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi olup olmadığını incelemiştir. Singapur’un orta batı eyaletinde faaliyet gösteren 134 banka örneklemini üzerinde anket çalışması düzenlemiştir. Yapılan çalışma sonucunda, teknik ve idari yeniliklerin birbirleriyle pozitif bir ilişkide olduğunu ve performans üzerinde olumlu ve doğrudan bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Calentone vd. (2002); Amerika’da faaliyet gösteren 187 işletme üzerinde çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. İşletmelerin inovasyon düzeylerinin arttıkça performansının artacağını, inovasyon düzeyi azaldıkça performans düzeyinin azalacağı sonucuna ulaşmışlardır. İşletmelerin inovatif olmasının performans üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ifade etmişlerdir.

Agarwal vd. (2003); otel endüstrisinde faaliyet gösteren 201 işletmeyi örneklem olarak almışlardır. Örneklem, küresel bir olgu olan otel endüstrisinin, daha fazla genellemenin yapılmasını sağlayabilmesi için birden fazla ülkeden alınmıştır. Yapılan çalışmada, pazar yönelimi-inovasyon ve inovasyon-performans arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçta, pazar yönelimi ile inovasyon arasında, pazar yönelimi ile performans arasında pozitif bir ilişki

olduđuna ulařılmıřtır. Ayrıca inovasyonun, pazar yönelimi ile performans arasındaki iliřkiyi yönlendirdiđi sonucuna varmıřlardır. Hult vd. (2004); 181 iřletme üzerinden yapmıř oldukları alıřmada, inovasyonun örgütsel uyum ile performans arasındaki iliřkiyi incelemiřlerdir. alıřmada üç soruya odaklanılmıřtır. Bunlar; Neden bazı firmalar diđerlerinden daha inovatiftir ? İnovasyonun iřletme performansı üzerindeki etkisi nedir? İnovasyon ile iřletme performansı arasındaki bađlantı çevresel kořullara bađlı mıdır? alıřma sonucunda, inovasyon ile performans arasında pozitif bir iliřki olduđu bulunmuřtur. Bununla birlikte pazara yönelim ile inovasyon arasında pozitif bir iliřki ortaya ıkmıřtır. Son olarak giriřimcilik ile inovasyon arasında pozitif bir iliřki görülmüřtür. Eren vd. (2005); orum, Tokat ve Amasya’da faaliyet gösteren 221 iřletme üzerinden alıřma gerekleřtirmiřlerdir. Yapılan alıřmada iřletmenin inovasyon performansını etkileyen faktörler kalite, esneklik, pazar arařtırması ve fiyat olarak bulunmuřtur. Dađıtım, tutundurma, pazarlama yönetimi, teslimat hızı ve maliyetin performansı etkilemediđi belirtilmiřtir. İřletmelerin finansal performansını ise kalite, esneklik, tutundurma ve pazarlama yönetimi etkilediđi ortaya ıkmıřtır. İřletmelerin finansal performansı, maliyet, teslimat hızı, pazarlama arařtırması, fiyat ve dađıtım deđiřkenlerinden etkilenmemektedir. Özřahin vd. (2005); İstanbul Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 52 iřletme üzerinde anket alıřması gerekleřtirmiřlerdir. İřletmelerin inovasyon ve teknolojik yetenekleri ile ar-ge alıřmalarının iřletme performansı üzerindeki etkisi incelenmiřtir. Yapılan arařtırmada, ar-ge alıřmaları ile inovasyon yetenekleri arasında pozitif bir iliřki olduđu sonucuna ulařılmıřtır. Ancak ar-ge alıřmalarının rekabet edebilirlik düzeyinde herhangi bir olumlu etkiye rastlanılmamıřtır. Bunun yanı sıra, gerekleřtirilen alıřmada, inovasyon-teknolojik yeteneđinin ve Ar-Ge alıřmalarının iřletme performansı üzerinde güçlü bir etkisi olduđu sonucuna ulařılmıřtır.

Löof ve Heshmati (2006) alıřmalarına, İsve’te bulunan ve 20’den fazla alıřana sahip olan 3190 üretici firma örneklemini üzerinde gerekleřtirmiřlerdir. İnovasyonun, iřletmenin finansal performansına etkisi üzerinde durulmuřtur. İnovasyon ile iřletmelerin finansal performansı arasında pozitif bir iliřki olduđu sonucuna ulařılmıřtır. Ayrıca inovasyonun, özellikle verimliliđi pozitif yönde etkilediđi ortaya ıkmıřtır. Prajogo (2006); Avustralya’da 194 iřletme üzerinden gerekleřtirdiđi alıřmada, inovasyon ile iřletme performansı arasındaki iliřki incelenmiř olup, hizmet ve üretici iřletmeler açısından farkına odaklanılmıřtır. Üretici iřletmeler ile inovasyon arasında hizmet iřletmelerine göre daha güçlü bir iliřki olduđu bulgusuna ulařılmıřtır. İmalatı iřletmelerde süreç inovasyonunun, ürün inovasyonuna göre iř performansını artırdıđı göreceli olarak ortaya ıkmıřtır. Üretici iřletmeler için, en son

teknolojiler ve pazarı öngörerek katılım sağlamanın, iş performansı üzerinde en güçlü etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Hizmet işletmelerinde ise tanıtılan yeni ürün sayısı üzerinden performanslarının etkilendiği görülmüştür. Ayrıca inovasyonun işletme performansına etkisi, hizmet işletmelerinde imalat işletmelerine göre daha uzun sürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü hizmet işletmelerinde gerçekleştirilen yeniliklerin müşteri tarafından algılanması uzun sürebilmektedir.

Erdil ve Kitapçı (2007)'nin yapmış oldukları çalışmada, Marmara bölgesinde faaliyet gösteren 96 işletme üzerinden yapılan araştırmada toplam kalite yönetimi araçlarını kullanan işletmelerin ürün geliştirme ve işletme performansı ilişkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmada, işletmelerin inovasyon gerçekleştirmesinin işletme performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, toplam kalite yönetimi araçlarının, inovasyon üzerinde kullanılarak işletme performansının artacağı bulgusu ortaya çıkmıştır. Rhee vd. (2010); yaptıkları çalışmada Güney Kore'de bulunan 333 teknolojik işletmeyi örneklem olarak almışlardır. Araştırmada, inovasyon ile işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan çalışmada, inovasyon ile işletme performansı arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 2010 yılında Eren ve arkadaşlarının, 119 otomotiv işletmesinde gerçekleştirdikleri çalışmada da inovasyonun işletme performansı üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, inovasyonun işletme performansı üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Jimenez ve Sanz-Valle (2011); İspanya'da yaptıkları bu çalışmada, 451 işletme üzerinden anket gerçekleştirmişlerdir. İnovasyon ile işletme performansı arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı yıl Türkiye'de ise, Erdem ve arkadaşları bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışma, Antalya'da faaliyet gösteren 44 beş yıldızlı otel işletmeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, işletme performansı ile inovasyon arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çiçek ve Onat (2012); yaptıkları çalışmada, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve inovasyon ortaya çıkaran 9 işletme üzerine odaklanmışlardır. Çalışma sonucunda yatırımlar ve araştırma geliştirme harcamalarının işletme performansını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Atalay vd. (2013); çalışmayı, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren 113 işletme üzerinden yürütmüşlerdir. İnovasyon ile işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Ürün ve süreç yeniliğinin işletme performansı üzerinde önemli ve olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Kurumsal ve pazarlama inovasyonu ile işletme performansı arasında pozitif bir

ilişki olduğuna dair herhangi bir kanıt rastlanılmamıştır. Aynı yıl yabancı yazında, Bigliardi (2013), gıda makine endüstrisinde faaliyet gösteren 98 KOBİ üzerinde bir çalışma yürütmüştür. Çalışma neticesinde, inovasyonun, işletmelerin finansal performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Erdem vd. (2013) yılında yapmış oldukları çalışmada, Ankara’da faaliyet gösteren, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinden oluşan 40 örneklem ile inovasyon ile işletme performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Muiruri ve Ngari (2014), Kenya’da faaliyet gösteren 44 ticari banka üzerinde çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bankaların finansal yeniliklerinin işletme performansı üzerine etkisine odaklanılmıştır. Araştırmada, bankaların, kredi kartları, internet ve acente bankacılığı gibi finansal inovasyonu benimsedikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada, bu finansal inovasyonların, işletme performansını arttırdığı neticesine ulaşılmıştır. Öncü vd. (2015); Düzce ilinde faaliyet gösteren 65 işletme örneğini temel almışlardır. Çalışma sonucunda, işletmelerin inovasyon düzeylerinin finansal performansı üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca inovasyon performansının müşteri performansını etkilediği de ortaya çıkmıştır. Kitapçı ve Çömez (2016); çalışmalarını, Adana’da, bilişim sektöründe faaliyet gösteren 80 işletme üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada inovasyon ile örgütsel öğrenme ve finansal performans arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Netice olarak, inovasyon, örgütsel öğrenme ve finansal performans arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2016 yılında Şişmanoğlu ve Akçalı tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, yedi bilgi ve teknoloji şirketi örnek alınarak incelenmiş ve inovasyonun bir göstergesi olan araştırma ve geliştirme harcamalarının finansal performans üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yedi işletme içerisinde sadece bir tanesinde, araştırma ve geliştirme harcamaları ile finansal performans arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yıldırım ve Yıldız (2018); gerçekleştirdikleri çalışmada, Kayseri’de faaliyet gösteren 74 ihracat gerçekleştiren işletmeyi örneklem olarak kullanmışlardır. Çalışmada, inovasyon stratejilerinin işletme performansına etkisini incelemişlerdir. Araştırmada, işletmelerin agresif, gelecek ve proaktif odaklı olmaları ile performansları arasında bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Ancak işletmelerin analizci, savunmacı ve risk alma odaklı olmaları ile işletme performansları arasında herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna varmışlardır.

Yıldız ve Çiğdem (2019); Türkiye’nin ihracat yapan önde gelen firmaları arasından 115 firmayı örneklem olarak belirlemişlerdir. Araştırmanın amacını, işletmelerin inovasyon stratejilerinin ürün inovasyon performansı üzerindeki etkisinde tedarikçilerin inovatif olma rolü oluşturmaktadır. Araştırmada ulaşılan bulgular, işletmelerin inovasyon stratejisinin

işletme performansını pozitif yönde etkilediği, tedarikçilerin inovatif olanlar ile oluşturulmasının ise işletme performansını pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca işletmelerin inovasyon stratejisi, tedarikçi inovatifliğini de pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Kısaca işletmelerin inovasyon stratejilerinin ürün inovasyon performansı üzerindeki etkisinde tedarikçilerin inovatif olması rolünün etkin olduğuna ulaşılmıştır.

Sonuç ve Değerlendirme

Küreselleşen ve zaman ilerledikçe küçük bir köy haline dönüşen dünyamızda, işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçları olan en önemli faaliyetlerden biri inovasyon gerçekleştirmektir. İnovasyon ile işletmeler, performans düzeylerini arttırırken toplumsal refahın da artmasına katkı sağlamaktadırlar. İşletmelerin inovatif bakış açısı ile sistematik olarak yenilik yapmaları, müşteri beklentilerini karşılama hızlarını, performans düzeylerini, sürdürülebilirliklerini ve karlılıklarını büyük oranda arttıracaktır. İnovasyon stratejileriyle işletmeler, ortaya çıkabilecek tehlikelere ve fırsatlara karşı nasıl bir uzun vadeli plan uygulayacaklarını ve ürünlerini, hizmetlerini veya süreçlerini bu fırsatlara veya tehlikelere karşı nasıl sürdüreceklerini, rakiplerinin de konumlarını dikkate alarak önceden belirleyebilmektedirler.

Yapılacak çalışmalarda, temel araştırma sorusunun ifadesini takiben, uygun ölçeklerin ölçeklerin oluşturulması veya bulunması süreci ilk aşamayı oluşturmaktadır. İşletme performansı için güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış farklı ölçekler mevcuttur. Bağımsız değişken olarak konumlandırılan İnovasyon Stratejileri ile bağlantılı olarak Balanced Scorecard (BSC) tabanlı bir ölçek önerilebilir. Balanced Scorecard, yöneticilerin, işletmelere, müşteri perspektifi, iç perspektif, yenilik ve öğrenme perspektifi ve son olarak finansal perspektif olmak üzere dört önemli açıdan bakmalarını sağlamaktadır. BSC temel dört sorunun cevabının verilmesinde büyük bir rol oynamaktadır (Kaplan ve Norton, 1992, s.72): Müşterilere karşı nasıl görünüyoruz?, Nasıl bir üstünlük sergilemeliyiz?, Gelişimi ve değer yaratmayı devam ettirebilir miyiz?, Hissedarlara karşı nasıl görünüyoruz?

Balanced Scorecard, geleneksel ölçüm modellerinden farklı olarak, performansı müşteri, iş süreçleri, öğrenme ve büyüme boyutlarını da ölçmektedir. Geleneksel ölçüm modelleri kısa ve uzun vadeli performanslar arasında bir bağ kuramamaktadırlar. Çoklu ölçüm modellerinden olan Balanced Scorecard, işletmelerin hem finansal olarak kısa vadeli performansını ortaya koymakta hem de uzun vadeli performansının ölçülebilmesi için yeni değerler ortaya

çıkarmaktadır. İşletmelerin uzun ve kısa vadeli performansı arasında bağ kurmasını sağlayabilmektedir (Yaşar, 2016. s.198). İnovasyon stratejileri kısmında ise ölçek olarak, Gülşen Akman'ın 2003 yılında çalışmasında yer alan ve bir çok araştırmacı tarafından kabul görerek kullanılmış olan ölçek değerlendirilebilir.

Araştırma kapsamında; örnek büyüklüğü, dağılım ve araştırmanın hedeflerine bağlı olarak hiyerarşik regresyon, yapısal eşitlik modellemesi, kısmi en küçük kareler yöntemi gibi istatistiksel analizlere başvurulabilir. Bilgi paylaşımı, liderlik, motivasyon, inovasyon kültürü gibi literatürde yer alan ilişkili kavramların aracı, düzenleyici veya aracı-düzenleyici etkileri analiz edilebilir.

Kaynakça

Agarwal, S., Erramilli, M.K. & Dev, C.S. (2003). Market orientation and performance in service firms: Role of innovation. *Journal of Services Marketing*, 17(1), 68-82.

Ağca, V. ve Tunçer, E. (2006). Çok boyutlu performans değerlendirme modelleri ve bir balanced scorecard uygulaması. *Afyon Kocatepe İİBF Dergisi*, 8(1), 173-193.

Akhlagh, E.M., Moradi, M., Mehdizade, M. & Ahmadi, N.D. (2013). Innovation strategies, performance diversity and development: An empirical analysis in Iran construction and housing industry. *Iranian Journal of Management Studies*, 6(2), 31-60.

Akman, G., (2003). Bilişim Sektöründe Pazar Odaklılık, Yenilik Stratejileri ve Yenilik Kabiliyeti Arasındaki İlişkiler ve Bunların Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi.

Aslan, İ., (2018). Girişimcilik ile İnovasyon Stratejilerinin Kobilerin Sürdürülebilirliği ve Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi.

Atalay, M., Anafarta, N. & Sarvan, F. (2013). The relationship between innovation and firm performance: An empirical evidence from Turkish automotive supplier industry. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 75, 226-235

Atan, Ö. ve Tunçer, A., (2019), Entelektüel sermayenin işletme performansına etkileri üzerine bir araştırma. *Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 78-79.

Bakoğlu, E. (2001). Örgütsel performans kavramı ve gelişimi. *Öneri Dergisi*, 4(15), 39-45.

Başat, H.T. (2011). Çok boyutlu bir performans ölçüm modeli olarak performans prizması ve "The London Youth". *Afyon Kocatepe İİBF Dergisi*, 13(1), 13-37.

Bigliardi, B. (2013). The effect of innovation on financial performance: A research study involving SMEs, *Innovation Management, Policy & Practice*, 15(2), 245-256.

- Calantone, R.J., Çavuşgil, S.T. & Zhao, Y. (2002). learning orientation, firm innovation capability and firm performance. *Industrial Marketing Management*, 31(6), 515-524.
- Coşkun, S., Mesci, M. ve Kılınç, İ. (2013). Stratejik rekabet üstünlüğü sağlama aracı olarak inovasyon stratejileri: Kocaeli otel işletmeleri üzerine bir araştırma. *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(2), 101-132.
- Çınaroğlu, S. (2012). İşletmelerde performans ölçüm modelleri. *Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi*, 16(2), 119-134.
- Çiçek, H. ve Onat, O.K. (2012). inovasyon odaklı faaliyetlerin firma performansına etkisinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi: İMKB üzerine bir araştırma. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(7), 46-53.
- Demirhan, D. ve Aracıoğlu, B. (2017). İnovasyon ve finansal performans arasındaki ilişki, *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 16, 195-218.
- Doğan, H. ve Doğan, M. (2017). Yenilikçilik ve performans: Yüksek teknoloji kullanan firmalar üzerinde bir araştırma. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 6(6), 153-162.
- Durna, U. (2002). *Yenilik Yönetimi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Enginoğlu, D. (2015). *İnovasyon Yönetimi ve Ar-Ge*, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Ege İş Adamları Derneği. (2012). *Yenilik- Yenileşim- İnovasyon Dünyasına Yolculuk (1)*. Ankara
- Erdem, B., Gökdeniz A., ve Met, Ö. (2011). yenilikçilik ve işletme performansı ilişkisi: Antalya'da etkinlik gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 26(2), 77-112.
- Erdem, B., Gül, K. ve Gül, M. (2013). Pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve firma performansı ilişkisi: Ankara'da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 74-104.
- Erdil, O. ve Kitapçı, H. (2007). TKY araçlarının kullanımı ve firma yenilikçiliğinin yeni ürün geliştirme hızı ve işletme performansına etkisi. *İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 21(1), 233-245.
- Eren, E., Alpkan, L. ve Erol, Y. (2005). Temel fonksiyonel yeteneklerin firmanın yenilik ve finansal performansına etkileri. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(7), 201-224
- Eren, Ş., Yücel, R. ve Eren, S.S. (2010). Firma performansına etkileri kapsamında çevresel olumsuzluk pazar dinamizmi müşteri odaklılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Journal of Yasar University*, 18(5), 3102-3116.
- Faiz E., (2012) ; Öğrenen Örgütlerde Yenilikçilik ve Proaktiflik Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(2), 1-21.
- Güleş, H.K. ve Bülbül, H. (2003), İşletmelerde Proaktif bir Strateji Olarak Yenilikçilik: 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 4(1). 40-63.

- Han, J.K., Kim, N. & Srivastava, R.K. (1998). Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link?. *Journal of Marketing*, 62, 30-45.
- Harmankaya, H., Aydın, S. ve Zerenler, M. (2010). Balanced Scorecard sisteminin hazır giyim işletmesinde uygulanması. *SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi*, s.171-191.
- Ho, C.H. (1996). A contingency theoretical model of manufacturing strategy. *International Journal of Operations & Production Management*, 16(5), 74-98.
- Hotamışlı, M., Yıldız, F. ve Eleren, A. Effects of implementing total quality management on business performance: A researche in Afyonkarahisar. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(36), 274-275.
- Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. *Industrial Marketing Management*, 33(5), 429-438.
- Işığçok, E. (2008). Performans ölçümü, yönetimi ve istatistiksel analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 7, 1-23.
- İyigün, N.Ö.; İnovasyon & Stratejik rekabet üstünlüğü, *Toprak İşveren Dergisi*, 2015, 1- 6.
- Jimenez- Jimenez, D. & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. *Journal of Business Research*, 64, 408-417.
- Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, s.70-80.
- King, N. & Anderson, N. (1995). *Innovation and Change in Organizations*. London: Routledge.
- Kitapçı, H. ve Çömez, P. (2016). The effect of innovation and organizational learning on firm performance: An Emprical study in quality oriented firms. *International Journal of Research in Commerce & Management*, 7(3), 28-34.
- Lööf, H. ve Heshmati, A. (2006). On the relationship between innovation and performance: A Sensitivity analysis. *Economics of Innovation and New Technology*, 15(4/5), 317-344.
- Mavi, D. (2017). Problematic of performance management and schools. *Erciyes Journal of Education*, 1(1), 42-58.
- Morgan. R.E. & Strong, C.A. (1998) Market orientation and dimensions of staregic orientation. *European Journal of Marketing*, 32 (11/12), 1051-1073.
- Neely, A. (2001). The performance prism in practice. *Measuring Business Excellence*, 5(2), 6-12.
- Muiruri, J.K. & Ngari, J.M. (2014). Effects of financial innovations on the financial performance of commercial banks in Kenya. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(7), 51-57.
- Okay, H. (21.05.2018). Saldırgan İnovasyon Stratejisi. *Dünya*. 19.06.2019, <https://www.dunya.com/kose-yazisi/saldirgan-inovasyon-stratejisi/416473>.

- Öncü, M.A., Bayat, M., Kethüda, Ö. ve Zengin, E.(2015). Yenilik ve müşteri performansının finansal performans üzerindeki etkisi: orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 37(1), 149-164.
- Örücü, E.; Kılıç, R. ve Savaş, A. 2011. KOBİ'lerde inovasyon stratejileri ve inovasyon yapmayı etkileyen faktörler: Bir uygulama. Doğu Üniversitesi Dergisi, 12(1), 58-73.
- Özçifçi, V. ve Sarıçay, H. (2014). İşletmelerde yenilik faaliyetlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 387-404.
- Özşahin, M., Çiğirim, E. ve Gök, Ş.M. (2005). Rekabet edilebilirlik ve firma performansı ilişkisi üzerine bir saha araştırması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 143-155.
- Peterková, J., & Gruberová, V. (2012). Proactive innovative strategy. China-USA Business Review, 11(2), 225-236.
- Prajogo, D.I.(2006). The relationship between innovation and business performance- a comparative study between manufacturing and service firms. Knowledge and Process Management, 13(3), 218-225.
- Rhee, J., Park, T. & Lee, D.H. (2010). Drivers of innovativeness and performance for innovative smes in south korea: meditaion of learning orientation. Technovation, 30, 65-75.
- Qureshi, A. ve Hassan, M. (2013). Impact of performance management on the organisational performance: an analytical investigation of the business model of mcdonalds. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(5), 54-76.
- Sonfield, M.C. & Lussier, R.N. (2000). Innovation, risk and entrepreneurial strategy. Entrepreneurship and Innovation, 6, 91-97.
- Şen, E. ve Bolat, M. (2015). İşletmelerde demokratik yönetim anlayışının inovasyon ve firma performansı üzerine etkisi: İstanbul avrupa yakası lojistik işletmeleri üzerine bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 14(27), 149-172.
- Şengün, H. İ., A general overview of innovation and innovation strategies. The Journal of Social Science, 1(1), 35-43.
- Şişmanoğlu, E. ve Akçalı, B.Y.(2016). The effect of innovation on financial performance of some information and technology companies in Turkey. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 24, 82-93.
- Tatlı, Y., Korucuk, S. ve Erdal, H. (2018). İmalat işletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının İşletme Verimliliği ve Performansına Etkisi. Stratejik Yönetim Dergisi, 1(2), 1-20.
- Tekin, Z., Avados, Y. ve Gümüş, S. (2016). Uluslararası pazarlarda inovasyon stratejileri: türkiye ve dünyadan beyaz eşya sektörü inovasyon örnekleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 850-856.
- Tekin, Z.(2018). Uluslararası pazarlarda inovasyon stratejileri: türkiye ve dünyadan beyaz eşya sektörü inovasyon örnekleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 850-856.

Üstünel, M., vd., (2017). Sosyal sorumluluk ve işletme performansı arasındaki ilişki: düzce ilindeki kobi yöneticilerinin algıları üzerine bir araştırma. Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 5(2), 1-28

Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: the construct, dimensionality, and measurement. Management Science, 35 (8): 942-962.

Yıldırım, O. ve Yaldız, A., (2018). İnovasyon stratejileri ve işletme performansı ilişkisi ihracat yapan firmalar üzerine bir uygulama. International Academic Journal Econder, 106-127.

Yıldız, B. ve Çiğdem, Ş. (2019). “Firma İnovasyon Stratejisinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi İnovatifliğinin Aracı Rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1761-1777.

Yıldız, M.S., Karagöz, Y. ve Mesci, M. (2010). Performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı balanced scorecard'ın boyutlarına katılım düzeyi: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 1-22.

Yılmaz, H., (2015). Stratejik İnovasyon Yönetimi . İstanbul: Beta Basım.

Yüreğir, O. H. ve Nakıboğlu, G.(2007). Performans ölçümü ve ölçüm sistemleri: Genel bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 545-562.

Zahra, S. A., & Das, S. R. (1993). Innovation strategy and financial performance in manufacturing companies: An empirical study. Production and Operations Management, 2(1), 15-37.